

ЎЗБЕКИСТОНДА АЁЛЛАР ВА БОЛАЛАРНИ ТАЗЙИҚ ВА ЗЎРАВОНЛИКДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШГА ОИД АМАЛДАГИ ҚОНУНЧИЛИК ШАРҲИ.

Жиноят ишлари бўйича
Навбахор туман суди
тергов судьяси
К.К.Козиев

Сўнгги йилларда “Янги Ўзбекистон”ни барпо этиш йўлида мамлакатимизда хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини тазйиқ ва зўравонликдан ишончли ҳимоя қилишнинг институционал ҳамда ҳуқуқий асосларини тубдан такомиллаштиришга қаратилган кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Айниқса хотин-қизларнинг жамиятдаги роли, ўрни ва нуфузини ошириш, ижтимоий-сиёсий фаоллигини мустаҳкамлаш борасида олиб борилаётган ишларни янги босқичга кўтариш ва уларни умумэътироф этилган жаҳон андозалари талабларига келтириш юзасидан қилинаётган саъй ҳаракатлар алоҳида эътиборга молик.

“Янги Ўзбекистон”да барча ижтимоий-сиёсий муносабатлар сингари оилага, аёллар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалаларига давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилиб, бош Қомусимиз – Янги Конституциямизда ҳуқуқий асослари белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 26-моддасида инсоннинг шаъни ва кадр-қиммати дахлсиз эканлиги, ҳеч нарса уларни камситиш учун асос бўлиши мумкин эмаслиги, ҳеч ким қийноққа солиниши, зўравонликка, бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки инсон кадр-қимматини камситувчи муомалага ёхуд жазога дучор этилиши мумкин эмаслиги;

76-моддасида, оила жамиятнинг асосий бўғини ҳамда у жамият ва давлат муҳофазасида эканлиги; давлат оиланинг тўлақонли ривожланиши учун ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа шарт-шароитларни яратиши белгиланган.

2019 йилда қабул қилинган “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун хотин-қизларни зўравонликдан ҳимоя қилиш, оиладаги (маъиший) зўравонликни бартараф этиш ва унга қарши курашиш соҳадаги ҳуқуқий ислохотларнинг пойдевори бўлди. Мазкур қонун доирасида “ҳимоя ордери” тизими жорий этилди, бу эса зўравон шахс билан жабрланган шахс ўртасидаги алоқани вақтинча чеклаш орқали жабрланувчини муҳофаза қилишга хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 2023 йил 11 апрелдаги 829-сон Қонунига асосан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига шахвоний шилқимлик ва оилавий (маиший) зўравонлик учун жавобгарликни белгиловчи янги моддалар киритилди.

Оилавий (маиший) зўравонлик учун жавобгарликни белгиланиши авваломбор БМТ Хотин-қизларни камситишнинг барча шакллариغا барҳам бериш бўйича

қўмитасининг Ўзбекистон ҳукуматидаги “Оиладаги зўравонлик учун жиноий жавобгарлик белгиланиши, суд томонидан жиноий жавобгарликка тортиш ва жиноятнинг оғирлик даражасига мос равишда тегишли жазо чоралари қўллашни таъминлаш мақсадида амалдаги қонунчилик, жумладан, Жиноят кодекси, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс ва “Хотин-қизларни тазйиқлар ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунга ўзгартиришлар киритиш” тўғрисидаги тавсиясини амалиётга жорий қилиш мақсадида амалга оширилди.

Қабул қилинган Қонун билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекси шахвоний шилқимлик қилиш деб номланган 41/1-модда ва оилавий (маиший) зўравонлик деб номланган 59/2-модда билан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси эса оилавий (маиший) зўравонлик деб номланган 126/1-модда билан тўлдирилди.

Мазкур Қонуннинг қабул қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2023 йил 20 ноябрдаги “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши натижасида Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг маъмурий ҳуқуқбузарлик ҳамда жиноят ишлари бўйича айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 30-сонли Қарори қабул қилинди.

Қарорда ҳуқуқни қўлловчилар томонидан қайд этилган қонунни тўғри қўллаш, бу масалада барқарор суд ва тергов амалиётини шакллантириш мақсадида амалдаги қонунчилик ҳужжатларига киритилган оилавий, маиший, жисмоний, иқтисодий, рухий каби тазйиқ ва зўравонликларга берилган тушунчаларнинг шарҳлари, оилавий (маиший) зўравонлик учун жиноий жавобгарлик белгиланиши муносабати билан айбдорнинг ҳаракатларини ушбу модда билан квалификация қилишга оид ўзига хос хусусиятлари, зўравонлик билан боғлиқ маъмурий ҳуқуқбузарликлар ва жиноятлар учун жазо тайинлаш ва жазодан озод қилиш қоидаларига киритилган ўзгартиришлардан келиб чиқиб эътиборга молик ҳолатлари юзасидан судлар учун ушбу масалаларда тегишли тушунтиришлар берилди.

Жумладан, мазкур Пленум Қарори билан эр-хотин деганда - никоҳи фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш органларида рўйхатга олинган шахслар, собиқ эр-хотин деганда - никоҳи қонунда белгиланган тартибда тугатилган ёки ҳақиқий эмас деб топилган шахслар, бир рўзғор асосида биргаликда яшаётган шахслар деганда - муайян хонадон ёки уйда эр-хотинлик муносабатларида яшовчи, умумий мол-мулк ва пул маблағларига эгалик қилувчи эркак ҳамда аёл, умумий фарзандга эга бўлган шахслар деганда эса - ўзаро муносабатлари натижасида фарзандли бўлган эркак ва аёл тушунилиши кўрсатиб ўтилди.

Шу каби, мазкур Пленум Қарори билан Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўришни тартибга солувчи қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида” 2018 йил 30 ноябрдаги 35-сонли Қарори қуйидаги мазмундаги 11¹-банд билан тўлдирилди.

Унга кўра, судлар томонидан шахснинг ҳаракатларини МЖТКнинг 41¹-моддаси ёки 183-моддасида назарда тутилган ҳақоратомуз шилқимлик белгиси

билан квалификация қилишда шахснинг ушбу ҳаракатни содир қилишдан кўзлаган мақсадини аниқлаш лозимлиги;

шаҳвоний шилқимлик сифатида шаҳвоний имо-ишоралар, яъни жинсий алоқага ишора қилиб чақириш, қадди-қоматни шаҳвоний тусда тавсифлаш, хоҳишига зид равишда уни қучоқлаш, ўпиш, тегиниш, силлаш, бошқа жисмоний контакт турлари ва ҳоказо ҳаракатлар тушунилиши;

шаҳвоний шилқимлик нотаниш инсонга қаратилиши билан бир қаторда таниш бўлган, одатда эса бир иш жойида ишлайдиган ҳамкасбга ёки раҳбар томонидан бевосита унинг функционал тобелигида бўлган ходимга нисбатан содир этилиши мумкинлиги;

ҳақоратомуз шилқимлик деганда эса, шахснинг мақсади фуқароларга ҳақоратомуз тегажовлик қилишдан иборат бўлиб, бошқа шахснинг обрў-эътибори, иззат-шаънини ҳақоратлаш, камситиш ҳамда уларнинг тинчлигини бузишга қаратилиб, бунда, фуқарони инсон кадр-қимматини ҳақоратловчи суҳбатга зўрлаб тортиш, шилқимлик билан унинг қўлини силташ ёки куч билан қўлидан ушлаш, бош кийимини юлқиб олиш, сигарет тутунини унинг юзига пуфлаш ва ҳоказо ҳаракатлар тушунилиши;

ўн олти ёшга тўлмаган шахсга нисбатан содир этилган шаҳвоний шилқимлик кўринишидаги уятсиз-бузуқ ҳаракатлар ЖКнинг 129-моддаси билан квалификация қилиниши лозимлиги ҳақида раҳбарий кўрсатмалар берилган.

Бундан ташқари, мамлакатимизда болаларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини оиладаги тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилишга қаратилган ишларнинг давоми сифатида Ўзбекистон Республикасининг “Оилавий (маиший) зўравонликдан ҳимоя қилиш чоралари кучайтирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимча киритиш тўғрисида”ги 2024 йил 21 октябрдаги 978-сон Қонуни қабул қилиниб, Қонунга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 126/1-моддаси ва МЖТКнинг 59/2-моддасига ўзгартириш киритилди ҳамда болага қарши қаратилган оилавий (маиший) зўравонлик учун алоҳида маъмурий ва жиноий жавобгарлик белгиланди.

Жаҳоннинг кўпгина мамлакатларида хотин-қизлар ва болаларга нисбатан зўравонлик учун худди шундай алоҳида тоифадаги жавобгарликни белгиловчи нормалар қабул қилинган. Чунки бундай ҳолатларнинг олдини олиш ҳам, уларнинг оқибатларини бартараф этиш ҳам ўзига хос фарқли жиҳатларга эга.

Хусусан, Америка Қўшма Штатлари Жиноят кодексининг 42-моддасида маиший зўравонлик атамасига қуйидагича таъриф берилган: “Маиший зўравонлик” деганда - жабрланувчининг ҳозирги ёки собиқ турмуш ўртоғи, жабрланувчи билан умумий фарзандга эга бўлган шахс, жабрланувчи билан бирга яшайдиган ёки турмуш ўртоғи сифатида бирга яшаган шахс, юрисдикциянинг маиший ёки оилавий зўравонлик қонунларига кўра жабрланувчининг турмуш ўртоғи билан бир хил ҳолатда бўлган шахс томонидан содир этилган жиноятлар ёки ҳуқуқбузарликлар тушунилади.

Америка Қўшма Штатларида оилавий зўравонлик ҳуқуқат ва нодавлат идоралар томонидан муҳим ижтимоий муаммо сифатида тан олинган ва аёлларни зўравонликдан ҳимоя қилиш мақсадида турли актлар қабул қилинган.

Шундай қонунлардан бири Аёлларга нисбатан зўравонлик тўғрисидаги қонун бўлиб, дастлаб 1994 йилда қабул қилинган ва 2005, 2013 ва

2022 йилларда қайта тасдиқланган. Ушбу қонун ёрдамида Америка Қўшма Штатлари оиладаги зўравонлик ҳолатларида иштирок этган шахсларни тергов қилиш ва таъқиб қилишни кучайтирди ва зўравонлик ҳодисалар сонини камайтиришга эришган. Шу билан бирга, оилавий зўравонлик қурбонлари учун махсус ҳимоя буйруқлари (яъни, ҳимоя ордери) жорий этилган.

Бундан кўришиб турибдики, Ўзбекистон Республикаси хотин-қизлар ва болаларга нисбатан зўравонликни олдини олишга қаратилган ўз ҳаракатларини Америка Қўшма Штатлари ва бошқа ривожланган давлатларнинг тажрибасини ўрганган ҳолда амалиётга жорий этиб келмоқда.

Шунга кўра хотин-қизлар ва вояга етмаганларга нисбатан тажовузларни олдини олиш мақсадида кўшимча равишда қуйидаги чораларни кучайтириш лозим деб ҳисоблаймиз. Хусусан:

- суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, ҳокимликлар, ижтимоий ҳимоя миллик агентлиги ва бошқа мутасадди ташкилотлар билан ҳамкорликдаги ишларни ва маълумот алмашинувини кучайтириш;

- оилавий (маиший) зўравонлик ва шахвоний шилқимлик қилиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик ва жиноятларни тўғри малакалаш, ҳужжатларни расмийлаштириш, далилларни тўплаш ва белгиланган муддатлардан кечиктирмасдан иш ҳужжатларини кўриб чиқиш учун судга тақдим этиш масаласида суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва мутасадди ташкилотлар ҳамкорлигида семинар машғулотларини ўтказиш;

- ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликка мойил бўлган шахсларни аниқлаш, улар билан индивидуал профилактик ишларни олиб бориш;

- оилада тазйиқ ва зўравонлик содир этган шахслар билан профилактик ишларни олиб бориш, зарур бўлганда уларни махсус муассасаларда даволанишини ташкил этиш;

- низоли оилалар, деб топилган ҳар бир оилани маҳаллабай хатловдан ўтказиш;

- спиртли ичимликка ружу қўйганларни ва наркология диспансерларида ҳисобда турганларнинг рўйхатини олиш ва улар билан манзилли ишлаш;

- ЖИЭМ дан қайтганлар билан тизимли ишлаш ҳамда энг муҳими, мазкур соҳада ишловчи ходимларнинг бефарқ бўлмаслиги, ҳушёр ва сергаклик ҳамда фидойилик билан ҳамкорликда фаолият олиб боришларини ташкил этиш ҳамда бу масалага янгича ёндашувларни тадбиқ этиш;

- оилавий тазйиқ ва зўравонликдан жабр кўрганарга психологик ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш амалиётини кучайтириш лозим бўлади.